

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA QO'G'IRCHOQ TEATRINING AHAMIYATI

Payziyeva Xolbuvi Farmonovna

*Navoiy viloyati Karmana tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi
5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi*

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatida qo'g'irchoq teatrining ahamiyati haqida.

Kalit so'zlar: Teatr, axloqiy, estetik, ma'naviy, tarbiyachi, mahorat, tashkilot.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy-estetik tarbiyalashda qo'g'irchoq teatri vositasidan samarali foydalanish – bolalarning iqtidori, obyektiv borliq haqidagi tasavvuri, dunyoqarashini yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitni yaratishi bilan yanada ahamiyatlidir. Ma'lumki, mamlakatimizda teatrning deyarli hamma turlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Teatr yunoncha "Tiyation" so'zidan olingan bo'lib, tomoshaxona degan ma'noni bildiradi. Jajji kichkintoylar sevimli teatri, bu ko'g'irchoq teatri. Qo'g'irchoqbozlar ayni vaqtda musiqadan yaxshi xabardor bo'lganlar. Musiqa ham badiiy bezak sifatida, ham ko'proq qahramonlar holatini ifodalovchi vosita sifatida xizmat qilgan. Qo'g'irchoq o'yini xalq og'zaki ijodiga asoslangan ajoyib-g'aroyib san'at turidir. Uning yozma matni bo'lmagan. O'zbekistonda Namangan va Sirdaryo viloyatlaridan tashqari barcha viloyatlarda davlat qo'g'irchoq teatri tashkil etilgan. Ulardan faqat Samarqanddagi qo'g'irchoq teatri Asror Jo'rayev, Andijondagi qo'g'irchoq teatri "Lola" nomi bilan ataladi. Qo'g'irchoq teatrida namoyish qilinadigan tomoshalar orqali bolalarda "yaxshi" va "yomon" tushunchalarini farqlashga o'rgatish hamda axloqiy, ma'naviy va estetik tushunchalarni tarbiyalash: Bolalarning ijodiy faoliyatini tashkil etish, sabr, chidamlilik, boshlagan ishni nihoyasiga yetkazishga o'rgatish: Qo'g'irchoq teatri orqali axloqiy-estetik didni shakllantirish: Axloqiy-estetik sifatlar bolalarda

go‘zallik xaqidagi bilimlar, hayot voqeligi, buyumlar, ularning rang-barangligi, turlarini, o‘zini tuta bilishni, muloqotga kirishuvchanlik, yaxshi-yomonni farqlash, o‘z-o‘ziga baho berish kabilarni tarbiyalash masalasini o‘z ichiga oladi. Inson hayoti o‘z-o‘zini anglashdan boshlab, jismoniy, aqliy va ijtimoiy kamolotga erishuv jarayoni amalga oshishi tugallanadi. Maktabgacha ta’lim muassasasida, axloqiy tarbiya berishda quyidagilarga e’tibor qaratish lozim:

Turli yosh guruhlari bolalari uchun sodda elementlar axloqiy tushunchalar haqida ma’lumot berish; Har bir o‘rgatiladigan u yoki bu fazilatlar rasmlar, multfilm tasmalar, axborot kommunikativ texnologiya vositalari asosida va bolalarga jonli harakatlari orqali tushuntirish; Bolaga doimiy ravishda “nima yaxshi”, “nima yomon” ma’nosini anglab, o‘z fikrini sodda bayon etishga ko‘maklashish. Kuzatishlarimizdan ma’lumki, ayrim bolalarda ertak qahramoniga nisbatan ruhiy tetiklik yoki qo‘rqish, nafrat, ko‘ziga yosh olish yoki kulib yuborish kabi emotsional xolatlar namoyon bo‘ladi; Qo‘g‘irchoq teatri yakunida o‘tkazilgan suhbatda bolalar qo‘g‘irchoq teatrida ko‘rganlari haqida qiziqish va xursandchilik bilan qo‘g‘irchoq teatrini doimo ko‘rishga xohish bildiradilar. Maktabgacha ta’lim muassasalarida qo‘g‘irchoq teatrlarini tayyorlash va tomoshalar ko‘rsatish mazmunini bosqichma-bosqich amalga oshirish ijobiy imkoniyat beradi.

Birinchi bosqich.

Maktabgacha ta’lim muassasasida qo‘g‘irchoq teatrini tayyorlashda jihozlar, ya’ni quyidagi moddiy ta’minot amalga oshiriladi:

Manba tanlash (ertak tanlash). Tanlangan ertak bolaning yoshiga mos kelishi;

Musiqqa tanlash;

Qo‘g‘irchoq teatrini ko‘rsatish rejasini tuzish.

Ikkinchi bosqich:

Ko‘zlagan maqsadga erishishda ertak mazmuniga ko‘ra qahramonlarni tanlash va so‘zlarini yod oldirish; Qo‘g‘irchoqlarni yasash va kiyintirish; Tarbiyachi bilan hamkorlikda shyerlarni yod olish. Uchinchi bosqich: Tarbiyachi va bolalar bilan

hamkorlikda teatr turiga ko‘ra ertakni sahnalashtirish; ***Qo‘g‘irchoq teatrining turlari qo‘g‘irchoq teatrining 5 ta turi mavjud:***

1. Soyali qo‘g‘irchoq teatri;
2. Qo‘l qo‘g‘irchoq teatri;
3. Stol qo‘g‘irchoq teatri;
4. Marionetka qo‘g‘irchoq teatri;
5. Barmoqli qo‘g‘irchoq teatri;

Teatr bolalarga xursandchilik va quvonch baxsh etish bilan birga katta tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida katta spektakllarni qo‘yish mumkin emas. Kichik sahnali, kichik ertak asosida o‘zlarining o‘yinchoqlari yordamida qo‘yish mumkin. Bu kichik ko‘rinishlarning har biri ham bolalarda katta taassurot uyg‘otadi va bayram ertaklariga ko‘tarinki rux baxsh etadi. Har qanday badiiy asar qo‘g‘irchoq teatri orqali ko‘rsatilsa, bolalar uchun yanada tushunarli bo‘ladi.¹

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. *Bolangiz maktabga tayyorga tayyormi». T., Ma‘rifat-madadkor.2002.*
N.P.Sakulina «Bolalar bog‘chasida rasm, applikatsiya va loy bilan
M«Prosvesheniye»1993
2. *N.P. Kosterina. «Uchebnoye risovaniye» M. «Prosvesheniye» 1984.*
3. *O.Gusakova. «Applikatsiya v detskom sadu». M. «Prosvesheniye» 1988*
4. *S.Komarova.«Zanyatiya poIZO deyatelnosti v detskom sadu».*
«Prosvesheniye».1978
5. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.

¹ Lex.uz Maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatiga doir teatrlar

6. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
9. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
10. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
11. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
12. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261